

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Nilzer Agramonte Vargas

nilzer@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-7517-1053>

Facultad de medicina No.1, Universidad de Ciencias Médicas en
Santiago de Cuba, Cuba.

Esp. Zuzel Rosales Rams

zuzelrosales4@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-6662-9095>

Facultad de medicina No.1, Universidad de Ciencias Médicas en
Santiago de Cuba, Cuba.

Claudia Marcos Agramonte

claudiamarcos792@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3130-3130>

Policlínico Luis Galbán Soca, La Habana, Cuba.

Cómo citar este texto:

Agramonte Vargas, N., Rosales Rams, Z., Marcos Agramonte, C. (2026) La intervención educativa en salud sosteniendo como base las Ciencias Básicas Biomédicas. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 74-86. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REPS>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19944006>

Indexada y catalogado por:

Recibido: diciembre de 2025.

Aceptado: febrero de 2026.

Publicado: enero 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN SALUD SOSTENIENDO COMO BASE LAS CIENCIAS BÁSICAS BIOMÉDICAS

Nilzer Agramonte Vargas

Máster en Urgencias Médicas en Atención Primaria. Facultad de medicina No.1, Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba, Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-7517-1053>

nilzer@infomed.sld.cu

Zuzel Rosales Rams

Especialista de 1er grado en Bioquímica Clínica. Facultad de medicina No.1, Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba, Cuba.

<https://orcid.org/0009-0004-6662-9095>

zuzelrosales4@gmail.com

Claudia Marcos Agramonte

Médico residente en Medicina General Integral. Policlínico Luis Galbán Soca, La Habana, Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-3130-3130>

claudiamarcos792@gmail.com

...

Correspondencia: nilzer@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: La educación para la salud se ha ido construyendo y enriqueciendo desde campos de conocimientos diversos y relacionados como las ciencias de la educación, las psicosociales y de la salud. Problema de investigación: Muy pocas intervenciones educativas, en las ciencias médicas, tienen en cuenta al elaborar programas educativos las contribuciones de las ciencias básicas. Objetivo: Aportar propuestas para ejecución de intervenciones educativas en salud sosteniendo como base las Ciencias Básicas Biomédicas. Métodos: En el ensayo se realizaron planteamientos partiendo de premisas, basado en métodos teóricos y empíricos, respaldado por resultados de investigaciones recuperadas con el buscador académico Scholar Google, empleando Tesouro UNESCO. De un universo de 95 artículos y libros electrónicos de los últimos 5 años se conformó una muestra con 15 que cumplieron criterios de inclusión. Resultados: Los temas a tratar en la intervención educativa en salud exigen un alto nivel científico, deben analizar primeramente los aspectos teóricos retomando las ciencias básicas, tener en cuenta “teoría de la mente” y “neuronas espejo”, luego diseñar programas educativos e intervenciones, mediante el proceso de atención de enfermería (PAE), que promuevan participación activa de la comunidad con recursos didácticos evaluados por expertos. Conclusiones: La propuesta de retomar elementos teóricos y prácticos que aportan las ciencias básicas para diseñar e implementar opciones educativas por las especialidades médicas, al aplicar el PAE y validar los diagnósticos de enfermería podrá contribuir a un comportamiento favorable por la comunidad, respecto a su bienestar, y al éxito de la intervención educativa en salud.

Palabras clave: Ciencias biológicas, comportamiento, educación comunitaria, elaboración del programa educativo, opciones educativas.

HEALTH EDUCATION INTERVENTIONS BASED ON BASIC BIOMEDICAL SCIENCES

Abstract

Introduction: Health education has been built upon and enriched by diverse and related fields of knowledge, such as educational, psychosocial, and health sciences. **Research Problem:** Very few educational interventions in the medical sciences consider the contributions of basic sciences when developing educational programs. **Objective:** To provide proposals for implementing health education interventions based on basic biomedical sciences. **Methods:** This essay presents arguments based on premises, using theoretical and empirical methods, and supported by research results retrieved using the Google Scholar search engine and the UNESCO Thesaurus. From a pool of 95 articles and e-books published in the last 5 years, a sample of 15 met the inclusion criteria. **Results:** The topics addressed in health education interventions demand a high level of scientific rigor. They must first analyze theoretical aspects, drawing on basic sciences and considering "theory of mind" and "mirror neurons." Then, educational programs and interventions should be designed using the nursing care process (NCP) to promote active community participation with didactic resources evaluated by experts. **Conclusions:** The proposal to incorporate theoretical and practical elements from basic sciences to design and implement educational options for medical specialties, applying the NCP and validating nursing diagnoses, can contribute to positive community behavior regarding well-being and the success of health education interventions.

Keywords: Biological sciences, behavior, community education, educational program development, educational options.

INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADAS EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS BÁSICAS

Resumo

Introdução: A educação em saúde tem sido construída e enriquecida por diversos campos do conhecimento inter-relacionados, como as ciências da educação, psicossociais e da saúde. **Problema de Pesquisa:** Poucas intervenções educacionais nas ciências médicas consideram as contribuições das ciências básicas no desenvolvimento de programas educacionais. **Objetivo:** Apresentar propostas para a implementação de intervenções de educação em saúde baseadas em ciências biomédicas básicas. **Métodos:** Este ensaio apresenta argumentos fundamentados em premissas, utilizando métodos teóricos e empíricos, e apoiados por resultados de pesquisa obtidos por meio do mecanismo de busca Google Acadêmico e do Tesouro da UNESCO. De um conjunto de 95 artigos e e-books publicados nos últimos 5 anos, uma amostra de 15 atendeu aos critérios de inclusão. **Resultados:** Os temas abordados em intervenções de educação em saúde exigem um alto nível de rigor científico. Devem, primeiramente, analisar aspectos teóricos, baseando-se nas ciências básicas e considerando a "teoria da mente" e os "neurônios-espelho". Em seguida, os programas e intervenções educacionais devem ser elaborados utilizando o processo de cuidado de enfermagem (PCE) para promover a

participação ativa da comunidade com recursos didáticos avaliados por especialistas. Conclusões: A proposta de incorporar elementos teóricos e práticos das ciências básicas para o planejamento e implementação de opções educacionais para especialidades médicas, aplicando o Modelo de Cuidados de Enfermagem (MCE) e validando diagnósticos de enfermagem, pode contribuir para comportamentos comunitários positivos em relação ao bem-estar e para o sucesso de intervenções de educação em saúde.

Palavras-chave: Ciências biológicas, comportamento, educação comunitária, desenvolvimento de programas educacionais, opções educacionais.

INTERVENTIONS D'EDUCATION A LA SANTE FONDEES SUR LES SCIENCES BIOMEDICALES FONDAMENTALES

Résumé

Introduction : L'éducation à la santé s'appuie sur divers domaines de connaissances connexes, tels que les sciences de l'éducation, les sciences psychosociales et les sciences de la santé, et les enrichit. Problématique : Rares sont les interventions éducatives en sciences médicales qui prennent en compte les apports des sciences fondamentales lors de l'élaboration des programmes de formation. Objectif : Proposer des interventions d'éducation à la santé fondées sur les sciences biomédicales fondamentales. Méthodes : Cet essai présente des arguments étayés par des prémisses, utilisant des méthodes théoriques et empiriques, et appuyés par des résultats de recherche obtenus grâce à Google Scholar et au thésaurus de l'UNESCO. Parmi 95 articles et livres numériques publiés au cours des cinq dernières années, un échantillon de 15 répondait aux critères d'inclusion. Résultats : Les sujets abordés dans les interventions d'éducation à la santé exigent une grande rigueur scientifique. Il est essentiel d'analyser en premier lieu les aspects théoriques, en s'appuyant sur les sciences fondamentales et en considérant la « théorie de l'esprit » et les « neurones miroirs ». Ensuite, les programmes et interventions éducatifs devraient être conçus selon le processus de soins infirmiers afin de promouvoir la participation active de la communauté, avec des ressources didactiques évaluées par des experts. Conclusions : L'intégration d'éléments théoriques et pratiques issus des sciences fondamentales à la conception et à la mise en œuvre de programmes de formation pour les spécialités médicales, par l'application du Cadre national de pratique infirmière (CNPI) et la validation des diagnostics infirmiers, peut contribuer à des comportements communautaires positifs en matière de bien-être et au succès des interventions d'éducation à la santé.

Mots-clés : Sciences biologiques, comportement, éducation communautaire, élaboration de programmes de formation, programmes de formation.

INTRODUCCIÓN

La intervención educativa en salud necesita del conocimiento de las Ciencias Básicas Biomédicas (CBB) para lograr cumplir los objetivos trazados. Así el equipo de salud selecciona actividades educativas que permitan modificar favorablemente conocimientos, habilidades y hábitos

en el individuo, familia y comunidad con impacto en el estado de salud. Según Palmar Santos (2023), estos aspectos están comprendidos en la educación para la salud como parte fundamental del proceso más amplio que implica la promoción para la salud, teniendo en cuenta definiciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

“La educación para la salud se ha ido construyendo y enriqueciendo a partir de campos de conocimientos diversos y relacionados como las ciencias de la educación, las psicosociales y de la salud” de acuerdo a Palmar Santos (2023, p.11). Por tanto, los contenidos de las CBB como ciencias biológicas se convierten en bases teóricas indispensables para implementación de los diferentes modelos de intervención educativa en las ciencias médicas.

Los planes de estudios en las carreras de ciencias médicas declaran la articulación de las Ciencias Básicas, Clínicas y Epidemiológicas. El Centro Rector para planes y programas de estudios en salud retomó uno de los principales aportes realizados por Flexner (1910) a la calidad de la formación de los médicos durante el siglo XX, quién documentó la importancia de otorgar las bases científicas para la práctica. Además, recomendó la incorporación de las CBB en la carrera, con vistas a su transferencia al aprendizaje de la clínica sobre bases científicas en los currículos universitarios (Ministerios de Educación Superior, 2019, p. 257).

Los estudiantes de ciencias médicas en Cuba desde los primeros años de la carrera se hallan en su educación en el trabajo, de acuerdo al Plan de estudio. La información que reciben a través de las especialidades de las CBB en la disciplina Bases Biológicas de la Medicina, según malla curricular, abre el camino para iniciar acciones de prevención desde el primer período de la carrera. Además, se les imparte teoría de la comunicación la cual tienen que poner en práctica en las actividades de educación para la salud, promoción de salud y el trabajo en equipo multidisciplinario (MES, 2019, p. 11). “Trabajos indicados desde lo curricular permiten reconocer las praxis de formación integral con impacto en la comunidad, visibles a nivel nacional e internacional” (Herrera Rodríguez, et. al., 2022).

El médico y la enfermera de la familia deben lograr articular en cada momento los conocimientos de las CBB que permiten su accionar con calidad, responsabilidad y empoderamiento. Lopera-Arango (2022) describe que la enfermera también logra su autonomía reconocida desde el Proceso de atención de enfermería (PAE).

Intervenciones educativas realizadas muestran vínculo entre contenidos y recursos didácticos que incluyen modelos anatómicos y fisiológicos, evaluados por especialistas en el tema, por psicólogos y expertos en educación (Aburto-Arciniega, et. al., 2020). Sin embargo, intervenciones realizadas en América Latina se han desarrollado sin tener en cuenta los aspectos teóricos que aportan la anatomía, fisiología, histología, embriología y biología molecular como en estudio de intervención educativa piloto sobre bioseguridad en trabajadores de limpieza (Parra-Tapia, et. al., 2020). Así en revisiones sistemáticas de 16 intervenciones educativas para la prevención del embarazo en la adolescencia realizada en América del Sur, según programa educativo o nombre de

la intervención en uno aplican la anatomía humana; mientras dos de ellos se refieren a métodos anticonceptivos (elementos teóricos aportados por la fisiología, especialmente al referirse a las hormonas). No reportan en esta revisión sistemática las actividades realizadas según temática y técnicas participativas aplicando las ciencias básicas (Castro-Benavides, et. al., 2023).

Por lo referido es indudable que muy pocas intervenciones educativas, en las ciencias médicas, tienen en cuenta al elaborar programas educativos las contribuciones de las CBB siendo este el **problema científico** identificado.

Partiendo de estas premisas se plantea en este ensayo el siguiente **objetivo**: Aportar propuestas para ejecución de intervenciones educativas en salud sosteniendo como base las Ciencias Básicas Biomédicas.

Para ello se formulan las siguientes interrogantes: ¿Cómo logran las CBB favorecer la intervención educativa que se realiza en la atención primaria de salud? ¿Por qué las CBB aportan a la intervención educativa de enfermería en su actuación a través del PAE?

DESARROLLO

Una de las propuestas que se realiza en este ensayo es que en cada modelo de intervención educativa en salud (IES) se retomen los conocimientos adquiridos en las CBB como son la biología molecular, anatomía humana, histología, fisiología y la embriología. Aspectos esenciales tanto en el posgrado como en el pregrado. Además, tener en cuenta los aportes por las investigaciones científicas como el hallazgo de las glándulas salivales tubáricas por citar un ejemplo (Valstar, et. al., 2021). Posteriormente diseñar programas o intervenciones educativas con el desarrollo de actividades prácticas, apoyándose en los conocimientos teóricos que estas aportan.

Álvarez Sintés (2023) describe que el médico y la enfermera de la familia son educadores para la salud. Las actividades educativas están implícitas en la atención integral que brindan a la población y deben estar dirigidas a todos los grupos poblacionales, entre sus propósitos está promover la autorresponsabilidad y el autocuidado de la población con su salud.

“Se educan a las personas para que deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar un mayor estado de bienestar y sean capaces de hacer lo que puedan, individual y colectivamente para alcanzarlo” de acuerdo a Álvarez Sintés (2023, p. 282).

Para lograr dichos propósitos los temas a tratar en la intervención educativa exigen una preparación con alto nivel científico. (OMS, 1978, como se citó en De La Guardia Gutiérrez y Ruvalcaba Ledezma, 2020) se definió la “atención primaria de salud (APS) como la asistencia esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables”. Partiendo de estos aspectos que se tienen en cuenta en la definición es pertinente revisar las bases teóricas que aportan las CBB y seleccionar las técnicas que permitan el aprendizaje.

Cabe esta vez preguntar: ¿Cómo logran las CBB favorecer la intervención educativa que se realiza en la atención primaria de salud?

Los contenidos por tema para la IES responden a las necesidades de aprendizaje. Si se realiza una intervención educativa dirigida a la educación sexual y salud reproductiva se debe estudiar primeramente los aspectos teóricos del aparato sexual femenino y masculino. Luego diseñar la estrategia educativa, pueden incluir elementos teóricos y apoyarse de técnicas educativas que permitan a un grupo de adolescentes a quién se dirigen las acciones educativas que reconozcan su anatomía, motivando su activa participación con apoyo en maquetas o láminas. El conocimiento por el equipo de salud sobre los cambios fisiológicos que se producen en ambos sexos puede ser transmitido aplicando otro tipo de técnica participativa. “Se evita cometer el error de utilizar una misma técnica para abordar los diferentes temas en la intervención educativa” (Álvarez Sintés, 2023, p. 283).

Que los adolescentes logren identificar los cambios que dan inicio a la madurez sexual permite cambios en la conducta sexual. Aprenden a cuidarse de un embarazo, infecciones. Ambos, hembras y varones al conocer el ciclo sexual femenino pueden reconocer el momento oportuno de inicio de una vida sexual activa, métodos de anticoncepción. Asumen además la responsabilidad de su salud reproductiva.

Aburto-Arciniega, et. al. (2020) en su intervención educativa sobre salud sexual y reproductiva en estudiantes de medicina diseñaron tres módulos educativos, aplicando el método pedagógico de instrucción directa. Combinan explicaciones y guías del profesor con la práctica del estudiante y la retroalimentación. Los contenidos y recursos didácticos fueron revisados por especialistas en el tema, psicólogos y expertos en educación. Se utilizaron algunos modelos anatómicos del aparato reproductor femenino y masculino como medios de enseñanza, así como muestrarios de métodos anticonceptivos. Esta es una muestra de cómo se logra desde las CBB beneficiar la IES. Los autores identificaron que 30,8% de los estudiantes tienen antecedentes de Infecciones de transmisión sexual (ITS) y existe un predominio del sexo femenino en la población estudiantil, estando expuestas a riesgo reproductivo siendo el embarazo no planificado uno del más relevante.

A partir de estos resultados en la intervención se abren las puertas a nuevos programas educativos. Podrán abordar en las IES aspectos relacionados con posibles alteraciones en el desarrollo embrionario por las ITS, consecuencias para salud reproductiva por uso precoz de dispositivos intrauterinos. La fisiología del aparato reproductor femenino (ciclo sexual femenino) permite también abordar el uso de tabletas anticonceptivas con sus ventajas y desventajas, así como otros métodos. El embarazo no deseado y las consecuencias para las y los adolescentes de un embarazo precoz pueden ser otros temas a tener en cuenta. Los aspectos teóricos que aportan la fisiología y la histología también fundamentan las actividades educativas, teniendo en cuenta los avances tecnológicos.

Entre las ITS se encuentra la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Esta vez la biología molecular pone al descubierto que actividades de promoción permitirán lograr la salud sexual

en estos grupos. Sánchez Bouza, et. al. (2022) afirman que los virus están involucrados en el proceso de carcinogénesis, un ejemplo conocido es el caso del cáncer cervicouterino el cual tiene como factor de riesgo la infección por VPH en más del 90 % de los casos.

La biología molecular aporta información sobre componentes moleculares del humano desde su forma más simple a mayor complejidad, estableciendo relación entre estructura, propiedades y función orgánica. “También estudia los procesos relacionados con el llamado “aparato genético celular” que dan lugar directamente a las principales macromoléculas biológicas e indirecta y prácticamente a todas las biomoléculas que el organismo puede formar” (MES, 2019, p. 268).

Al estudiar el ciclo celular se reconocen las fases o etapas de este y en la que ocurre la reparación de daños en el ácido desoxirribonucleico (ADN), el cual contiene la información hereditaria en el humano. El daño genético puede deberse a mutaciones adquiridas o hereditarias. Las primeras ocurren debido a exposición a carcinógenos de los cuales hay 3 tipos: la energía radiante, las sustancias químicas y ciertos virus oncogénicos. Las dos primeras causan mutaciones en el ADN y la tercera clase por lo general actúa al introducir genes nuevos en células normales como ocurre en el cáncer cervicouterino ante una exposición al VPH. Existen mutaciones en los genes que controlan la multiplicación celular, la muerte celular (apoptosis) y las interacciones célula-célula. El estrés oxidativo, generado al producir números aumentados de especies de oxígeno reactivas, puede ser un factor en el aumento de la tasa de mutación a nivel molecular (Sánchez Bouza, et. al., 2022).

La comprensión de las bases moleculares del cáncer y el papel desempeñado por diferentes aspectos implicados en este proceso resulta de gran importancia para el desarrollo de la IES. Se identifican las actividades educativas que deben ser dirigidas al mantenimiento del bienestar fomentando estilos de vidas saludables tanto en la comunidad como en el ambiente laboral al promover conductas protectoras.

Resumiendo, las ciencias médicas constantemente se perfeccionan, nuevos conocimientos surgen y las ciencias básicas aportan las bases teóricas indispensables para la interpretación clínica. De este modo han sido vistas las ciencias básicas, sin embargo, como podemos apreciar los avances de estas ciencias biológicas permiten que puedan estos conocimientos ser empleados también en la educación para la salud. Se aportan las bases teóricas de muchas acciones que resultan indispensables poner en práctica por el equipo de salud.

Otra propuesta que realizamos es que la ejecución del PAE como modelo de intervención educativa tenga en cuenta elementos teóricos y aportes de las CBB para las acciones de enfermería y evaluación de los diagnósticos de enfermería. Además, que participen enfermeros especialistas en CBB como expertos para valoración de los diagnósticos de enfermería que están aprobados y las nuevas propuestas, aunque no sean miembros de NANDA (Asociación de Diagnósticos de enfermería de Norte América) International.

Lopera-Arango (2022) resalta la enseñanza de las ciencias básicas en la formación del profesional de enfermería. Destaca que contribuye a la preparación y abordaje holístico en su accionar. Reconoce que estos conocimientos adquiridos durante la formación son el cimiento para brindar los cuidados de enfermería con calidad. Además de conducir la toma de decisiones, como proceso que conjuga la aplicación de los conocimientos adquiridos con la práctica profesional, con autonomía y empoderamiento profesional.

Barragán Hernandez, et. al. (2019) afirman que la enfermería cuenta en el accionar con autonomía de su profesión con un método para brindar los cuidados y orientar a la comunidad hacia el desarrollo de conductas saludables. El PAE es este método científico, ordenado y sistemático mediante el cual la enfermera puede obtener información e identificar los problemas del individuo, la familia y la comunidad con el fin de planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. La enfermera debe poseer conocimientos y actitudes para influir en el bienestar del individuo, familias y comunidades” de acuerdo a Vines Chong, et. al. (2023, p.189).

¿Por qué las CBB aportan a la intervención educativa de enfermería en su actuación a través del PAE?

En De Taborda (1999) se reconoce que la teoría es útil como soporte del quehacer profesional de la enfermería, son el fundamento para la aplicación del proceso científico. Brinda autonomía profesional porque orienta las funciones asistenciales, docentes e investigativas de esta disciplina. Al teorizar sobre esta profesión se tuvieron en cuenta, entre otras, las siguientes fuentes: su propia educación, su experiencia, la observación, la interacción con profesionales de enfermería y otras disciplinas, así como los conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y del comportamiento (p. 81).

Los planes de estudios declaran el importante aporte de las CBB en la formación del profesional de enfermería. Los conocimientos teóricos de estas ciencias son indispensables para el accionar autónomo de la enfermería, permiten que sus juicios durante la elaboración y ejecución del PAE estén fundamentados sobre bases científicas.

Un ejemplo que permite comprender el aporte de las CBB al PAE es el siguiente: La fisiología ayuda a comprender los procesos cognitivos, la relación de las áreas corticales involucradas en los procesos del pensamiento, lenguaje, aprendizaje, memoria y el comportamiento. Barragán Hernandez (2019) desde su propuesta de aplicar el PAE en su intervención en grupos de ayuda mutua, reconoce en el marco del desarrollo de modelos y teorías en enfermería el modelo de promoción para la salud (MPS) desarrollado por Nola J. Pender. Este modelo propone comprender los comportamientos humanos relacionados con la salud y orienta hacia la generación de conductas saludables. Los planteamientos de las teorías “de la mente” y “el de neuronas espejo”, aportados por las investigaciones con bases anatómica y neurofuncional (Loterio Franco, et. al., 2021), pueden ofrecer mayor solidez a este MPS.

La Teoría de la Mente resulta clave para comprender la comunicación interpersonal y la interacción social en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Analizar en que consiste y como logra efectividad en la IES será necesario para el accionar de la enfermera a través del PAE como modelo de intervención educativa. En Ocaña Servín, et. al. (2020) puntualizan que las neuronas espejo permiten literalmente “sentir” lo que otras personas sienten, “vivir” sus emociones, y por ello son la base de la empatía que también se describe como la capacidad que tiene la mayoría de seres humanos de ponerse en el lugar de los demás. De ahí que la enfermera durante su intervención se pueda “contagiar” de las emociones a los demás e influir en individuo, grupo o comunidad en virtud de su educación (p. 50).

Barragán Hernandez, et. al. (2019) describe lo referido por Pender de poder vincular el MPS con la clasificación de Diagnósticos Enfermeros (NANDA), con la clasificación de resultados esperados (NOC) y la clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). El diagnóstico de enfermería difiere del diagnóstico médico, si las enfermeras documentan adecuadamente los diagnósticos de enfermería por pacientes y familiares pueden ser identificados puntos en común y diferencias desde sus respuestas humanas, desde una perspectiva internacional de acuerdo a Hermand y Kamitsuru (2024, p.7). Por tanto, la propuesta de dichos diagnósticos debe descansar sobre bases científicas que respaldan el actuar de enfermería y son las CBB quienes confieren científicidad en este modelo de actuación de enfermería.

La Junta Directiva de NANDA International, Inc. en la versión 2023, proporciona 267 diagnósticos con la adición de nuevos diagnósticos. Los diversos expertos en contenido, aunque no son miembros de NANDA International, contribuyeron innumerables horas a revisar los diagnósticos según su área de especialización. Esperan que la publicación de los nuevos diagnósticos facilite más estudios de validación en diferentes partes del mundo, para lograr un mayor nivel de evidencia (Hermand y Kamitsuru, 2024). Pueden los especialistas de las CBB revisar los diagnósticos de enfermería según clasificación y realizar sus valoraciones, teniendo en cuenta que también puedan enriquecer el proceso de aprobación.

Se puede considerar el criterio de expertos en relación al tema y por especialistas de las ciencias básicas para desarrollar actividades educativas, antes y después de la intervención educativa en salud. Serán útiles también las valoraciones que los responsables de proyectos puedan realizar relativo a la contribución de las CBB.

CONCLUSIONES

La propuesta de retomar elementos teóricos y prácticos que aportan las ciencias básicas para diseñar e implementar estrategias educativas por las especialidades médicas, al aplicar el PAE y validar los diagnósticos de enfermería podrá contribuir a un comportamiento favorable por la comunidad, respecto a su bienestar, y al éxito de la intervención educativa en salud.

REFERENCIAS

- Aburto-Arciniega, M. B., Escamilla-Santiago, R. A., Díaz-Olavarrieta, C. A., Fajardo-Dolci, G. E., Urrutia-Aguilar, M. E., Arce-Cedeño, A., ... Guevara-Guzmán, R. (2020). Intervención educativa sobre salud sexual en estudiantes de medicina. *Gaceta médica de México*, 156(2), 165-171.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0016-38132020000200165&script=sci_arttext
- Álvarez Sintés, R. (2023). Fundamentos de Medicina General Integral. In *Fundamentos de Medicina General Integral* (pp. lx-828).
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/cum-78896>
- Barragán Hernández, O., Hernández Villa, E. A., Flores León, R. A., Vargas, M. R. (2019). Proceso de enfermería para grupos de ayuda mutua: una propuesta desde el modelo de promoción. *SANUS*, (3), 22–29.
<https://www.redalyc.org/pdf/7482/748280342005.pdf>
- Castro-Benavides, M., Otzen, T., Palma-Millanao, K., Manterola, C. (2023). Efectividad de las intervenciones educativas en prevención del embarazo adolescente en América del sur: Revisión sistemática. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (Quito)*, 48(2), 70-81.
https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CIENCIAS_MEDICAS/article/view/5877
- De La Guardia Gutiérrez, M. A., Ruvalcaba Ledezma, J. C. (2020). La salud y sus determinantes, promoción de la salud y educación sanitaria. *Journal of negative and no positive results*, 5(1), 81-90.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2529-850X2020000100081&script=sci_arttext
- De Taborda, A. R. (1999). Proceso de atención de enfermería. *Investigacion y educacion en enfermería*, 17(2), 79-93.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5331980.pdf>
- Flexner, A. (1910). Medical education in the United States and Canada. *Science*, 32(810), 41-50.
<https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.32.810.41>
- Herdman, T. H., Kamitsuru, S. (Eds.). (2024). *Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2024-2026*. Elsevier Health Sciences.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=N8wtEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Herdman,+T.+H.,+%26+Kamitsuru,+S.+\(Eds.\).+\(2021\).+Diagn%C3%B3sticos+enfermeros.+Definiciones+y+clasificaci%C3%B3n&ots=i0RG0FHmqH&sig=-Qr9M7egs03D6XSAY_1KBJXzwwk](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=N8wtEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Herdman,+T.+H.,+%26+Kamitsuru,+S.+(Eds.).+(2021).+Diagn%C3%B3sticos+enfermeros.+Definiciones+y+clasificaci%C3%B3n&ots=i0RG0FHmqH&sig=-Qr9M7egs03D6XSAY_1KBJXzwwk)
- Herrera Rodríguez, R., Enrich Justiz, N. D. L. C., Armenteros Chávez, L., Serra Toledo, R., Mendoza Herrera, Y. M. (2022). Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud en el Adulto

- Mayor con acciones desde la Extensión Universitaria. *Referencia Pedagógica*, 10(2), 110-125.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2308-30422022000200110&script=sci_arttext
- Hurtado Hoyo, DE., Jorge Losardo, R., Inés Bianchi, R. (2021). Salud Plena e integral. un concepto más amplio de salud. *Revista de la Asociación Médica Argentina*, 134(1), 18-25.
<https://eliashurtadohoyo.org/wp-content/uploads/2021/04/Salud-plena-e-integral.pdf>
- Lopera-Arango, A. M. (2022). Toma de decisiones en enfermería: las ciencias básicas como base para lograr la autonomía profesional. *INDEX de Enfermería*, 31(4), 284-288.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962022000400010&script=sci_arttext
- Lotero Franco, J., Restrepo Segura, Y., Arroyave Taborda, L. (2021). Diseños curriculares e inteligencia social en zonas urbanas y rurales de Colombia. *Cultura, Educación y Sociedad*, 12(1), 255-274.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7823640>
- Ministerios de Educación Superior (MES) *Plan de Estudio E. carrera de Medicina*. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
<https://instituciones.sld.cu/inacv/files/2025/11/plan-e-medicina-.pdf>
- Ocaña Servín, H., Jaimes García, A., Hardy Pérez, A., Arceo-Guzmán, M., Rodríguez-López, S., Palacios Jaimes, M., López Díaz, H., Beltrán Salgado, J. (2020). Neuronas en espejo. Otra forma de aprendizaje para el ser humano. Revisión sistemática de la literatura. *Medicina E Investigación Universidad Autónoma Del Estado De México*, 8(1), 42-48.
<https://medicinainvestigacion.uaemex.mx/article/view/18831>
- Palmar Santos, A. M. (2023). *Métodos Educativos en Salud*. Elsevier HealthSciences.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=uIekEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Palmar+Santos,+AM.+\(2023\).+M%C3%89TODOS+EDUCATIVOS+EN+SALUD&ots=fBdzVO7XaX&sig=taNUb7Bp0HSHH_VDoS9Dd4IL_qg](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=uIekEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Palmar+Santos,+AM.+(2023).+M%C3%89TODOS+EDUCATIVOS+EN+SALUD&ots=fBdzVO7XaX&sig=taNUb7Bp0HSHH_VDoS9Dd4IL_qg)
- Parra-Tapia, E., Perales-Ortiz, G., Quezada, A. D., Torres-Pereda, P. (2020). Salud y seguridad laboral: intervención educativa en trabajadores de limpieza en áreas de investigación. *salud pública de méxico*, 61, 657-669.
<https://www.scielosp.org/article/spm/2019.v61n5/657-669/es/>
- Sánchez Bouza, M. D. J., Sánchez Frenes, P., Ayala Reina, Z. E., Sánchez Sánchez, P. J., Santos Solís, M. (2022). Una mirada al cáncer desde la perspectiva molecular. *Revista Finlay*, 12(2), 208-220.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2221-24342022000200208&script=sci_arttext

Valstar, M. H., de Bakker, B. S., Steenbakkers, R. J., de Jong, K. H., Smit, L. A., Nulent, T. J. K., ... Vogel, W. V. (2021). The tubarial salivary glands: A potential new organ at risk for radiotherapy. *Radiotherapy and Oncology*, 154, 292-298.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814020308094>

Vinces Chong, R. I., Tapia Mieles, A. M., Vélez Franco, M. M. (2023). Proceso de enfermería. Herramienta esencial del cuidado en la atención sanitaria. *RECIMUNDO*, 7(4), 187-194.

<https://recimundo.com/~recimund/index.php/es/article/view/2135>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.